

O'ZIGA-O'ZI MUROJAAT QILADIGAN ALGORITMLAR BILAN ISHLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6047778>

N.D.Mirzahmedova

Nizomiy nomidagi TDPU "Axborot texnologiyalari" kafedrasida katta o'qituvchisi.

• *Ushbu maqolada algoritm, rekursiya va rekursiv algoritm kabi tushunchalar tahlil qilingan hamda ularga doir misollar berilgan.*

• *В данной статье анализированы понятия алгоритм, рекурсия и рекурсивный алгоритм, а также приведены задачи.*

• *This article analyzes the concept of algorithm, recursion and recursive algorithm, and given task.*

Tayanch tushunchalar: Algoritm, rekkurent algoritmlar, rekursiya, darahsimon tuzilma, rekursiv ifoda, protsedura, rekursiv protsedura, oshkor rekursiv, ijrochi.

Kundalik hayotda, ko'pincha, oldindan ko'zda tutilgan amallar qatori ko'rsatilgan turli ko'rsatmalarni uchratishga to'g'ri keladi. Ularni ketma-ket bajarib, kutilgan natijaga erishish mumkin. Ko'rsatmalar ketma-ketligi matematik masalalarni yechganda ham tuziladi. Masala mazmuni turli sohalarga tegishli bo'lishidan qat'iy nazar, ularni yechishning umumiy tomonlari bor — yechish jarayonlari qisqa ko'rsatmalar ketma-ketligi orqali tasvirlanadi. Bu ketma-ketliklar masalani yechish algoritmini tashkil qiladi. Ko'rsatilgan amallarni bajara borib, talab etilgan natijaga erishish mumkin.

Bizga ma'lumki "algoritmash" deganda masalani biri ketidan boshqasini bajariladigan xamda oldingisining natijalari keyingilarining bajarilishida ishlatiladigan bosqichlar ketma-ketligiga keltirish tushuniladi.

Boshqacha aytganda, algoritm –boshlang'ich va oraliq ma'lumotlarni masalani echish natijasiga aylantiradigan jarayonni bir qiymatli qilib, aniqlab beradigan qoidalarning biror bir chekli ketma-ketligidir.

Buning moxiyati shundan iboratki, agar algoritm ishlab chiqilgan bo'lsa, uni yechilayotgan masala bilan tanish bo'lmagan biron bir ijrochiga, shu jumladan kompyuterga xam bajarish uchun topshirsa bo'ladi va u algoritmning qoidaloriga aniq rioya qilib masalani echadi. Kompyuterda biror masalani hal qilish uchun avval uning modeli va algoritmi tuziladi, so'ng maskur algoritm ma'lum bir qonun-qoydalar asosida kompyuter tushunadigan ko'rsatma va buyruqlar shaklida

yoziyadi. Masalani ychish jarayonida ba'zi bir algoritmlarning o'ziga qayta murojaat qilishga to'g'ri keladi. Bunday yani o'ziga-o'zi murojaat qiladigan algoritmgaga rekkurent algoritmlar yoki rekursiya deb ataladi.

Quyida pekursiv algoritmgaga to'xtalamiz. Avvalambor rekursiv o'zi nima? – degan savolga javob beramiz: Agar ob'ektning tarkibiy qismlari ob'ektning o'zi orqali aniqlansa, u holda bu ob'ekt rekursiv deyiladi. Rekursiya nafaqat matematikada, balki kundalik hayotimizda ham uchrab turadi. Rekursiya o'z kuchini ayniqsa, matematik ta'riflarda namoyon etadi. Eng tanish misollar sifatida natural sonlar, darahtsimon tuzilmalar va ba'zi funktsiyalarni keltirishimiz mumkin:

1. Natural sonlar: n natural son bo'lsa, u holda n sonidan keyin keluvchi son xam natural son hisoblanadi.

2. Darahtsimon tuzilmalar:

a) \emptyset daraht hisoblanadi (va bo'sh daraht deyiladi).

b) Agar t_1 va t_2 -darahtlar bo'lsa, t_1 va t_2 ning avlodlaridan iborat tugundan tashkil topgan tuzilma ham daraht deyiladi (ikkilik yoki binar daraht).

3. Faktorial funktsiya $f(n)$:

$f(0)=1$

$n>0$ bo'lganda $f(n)///$

Ko'rinib turibdiki, rekursiyaning kuchi cheksiz ob'ektlar to'plamini chekli mulohaza orqali aniqlash imkoniyatida namoyon bo'ladi. Huddi shunday chekli sonli hisoblashlarni chekli dastur orqali tavsiflash mumkin. Bunda dastur oshkor sikllarni o'z ichiga olmasligi ham mumkin. Ammo rekursiv algoritmlar, avvalo, echilayotgan masala, hisoblanayotgan funktsiya yoki qayta ishlanayotgan ma'lumotlar tuzilmasi rekursiv ravishda berilgan holda o'rinalidir.

Umumiy holda, R rekursiv dastur (R ni o'z ichiga olmagan) S ko'rsatmalarining va R ni o'zining ketma-ketligidan iborat R birlashma (kompozitsiya) sifatida ifodalanishi mumkin:

$R=$

Dasturlarning rekursiv ifodasi uchun zaruriy va etarli vosita bo'lib protseduralar hizmat qiladi. Bu protseduralar ko'rsatmalar to'plamiga nom berish imkonini yaratib, bu nom orqali dastur bajarilish jarayonida ko'rsatmalar chaqirilishi mumkin.

Agar R protsedura oshkor holda o'ziga murojaatni o'z ichiga olsa, bunday protsedura oshkor rekursiv deyiladi. Agar R protsedura R ga to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita murojaatni o'z ichiga olgan boshqa bir Q protsedurani tarkibiga olsa, u holda R bilvosita rekursiv deyiladi.

Rekursiv protseduralar cheksiz hisoblashlarga yo'l ochganligini hisobga olsak, uni to'htatish muammosini ham hal etishimiz zarur. Fundamental talablar shundan iboratki, qaysidir vaqt momentiga kelib, bajarilmay qoladigan shunday V shart bajarilgandagina R rekursiv protseduraga murojatlarni amalga oshirilishi kerak.

Shuning uchun ham rekursiv algoritmlarning shemasini quyidagi ko'rinishlardan biri bilan ifodalash mumkin:

```
P=IF B THEN P[S,P] END
```

```
P=
```

Ma'lumki, har handay protsedura yoki funktsiya boshqa protsedura yoki funktsiyalarga murojaatni o'z ichiga olishi mumkin. Hususiy holda, agar bu murojaat protsedura yoki funktsiyaning o'ziga murojaatdan iborat bo'lsa, bu protsedura yoki funktsiya rekursiv deyiladi.

Umumiy holda, rekursiv protsedura va funktsiyalarni quyidagi shema ko'rinishida ifodalashimiz mumkin:

Rekursiv protseduraga misol sifatida quyidagi qism dasturni tahlil etaylik:
procedure Rec(a: integer);

```
begin
```

```
if a>0 then
```

```
Rec(a-1);
```

```
writeln(a);
```

```
end;
```

Tushunib olish uchun asosiy dasturdan Rec(3) ko'rinishdagi murojaatda protsedura qanday ishlashini ko'rib chiqaylik.

Quyidagi blok-shemada operatorlarning bajarilish ketma-ketligi tasvirlangan:

Rekursiv protsedura ishini tasvirlovchi blok-shema.

Rec protsedurasi dastlab $a=3$ parametr bilan chaqiriladi, ya'ni $Rec(3)$ tarzidagi murojaat amalga oshiriladi. Uning tarkibida esa $a=2$ parametrli $Rec(2)$ tarzidagi murojaat mavjud. hali dastlabki murojaat tugamasdan keyingi protseduraga murojaat tashkil etiladi, u tugamasa dastlabki $Rec(3)$ protsedura ishini tugatmaydi. Protseduraga murojaat $a=0$ ga davom etadi. Demak, bir vaqtning o'zida protsedura 4 marta chaqirilib ishlaydi. Bir vaqtda bajariladigan protseduralar soni rekursiya chuqurligi deyiladi.

To'rtinchi marta chaqirilgan $Rec(0)$ protsedura 0 sonini chop etadi va o'z ishini yakunlaydi. Shundan so'ng boshqaruv $Rec(1)$ ni chaqirgan protseduraga o'tadi va 1 ni chop etadi. Huddi shu tariqa barcha protseduralar tugaguncha jarayon davom etadi. Natijada to'rtta 0, 1, 2, 3 sonlarini chop etiladi.

1-Misol. Sonni ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazish masalasini sikl operatori va rekursiya orqali hal etishni qarab chiqamiz.

Ma'lumki, ikkilik sanoq sistemadagi sonlarni hosil qilish uchun berilgan sonni sanoq sistema asosi bo'lan 2ga bo'lish orqali amalga oshiriladi.

Agar berilgan son h bo'lsa, uning ikkilik sistemadagi ifodasida ohirgi raqam $C1=x \text{ mod } 2$

Ikkiga bo'lishda bo'linmaning butun qismini olamiz:

$$X2=x \text{ div } 2$$

Bu jarayon butun qism nolga teng bo'lguncha davom etadi. Bu amalda qoldiq 0 ga teng bo'lguncha davom etadi. Dastur rekursiyadan foydalanilgan holda quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

procedure BinaryRepresentation(x: integer);
var


```

c, x: integer;
begin
  { Birinchi chaqiruv.Protsedura murojaat qilinish tartibida amalga oshiriladi}
  c := x mod 2;
  x := x div 2;
  {Rekursiv murojaat}
  if x>0 then
    BinaryRepresentation(x);
    { Ikkinchi blok. Teskari tartibda bajariladi }
  write(c);
end;

```

Yana bir bunday rekursiya algoritmgaga misol sifatida Fibonacci sonlarini keltirish mumkin. Ma'lumki, Fibonacci sonlari quyidagicha aniqlanadi: $a_0=a_1=1$, $a_i=a_{i-1}+a_{i-2}$ $i=2,3,4$

Shuni takidlash joizki, formuladagi i-indeksga hojat yo'q, agar Fibonacci sonining tartibini aniqlash zarur bo'lsa, birorta parameter-kalit kiritish kerak bo'ladi.

Demak, masalaning algoritmini yaratishda oraliq ma'lumotlarni iloji boricha kamaytirish, tashqi qurilmalar bilan bo'ladigan aloqalarni minimumga keltirish kerak. Dasturning samarador va unumdorligi, masalani echish algoritmining qanchalik puxta tashkil qilinganligiga bog'liq ekan.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Alimov R.X., Xayitmatov o`l., Algoritm asoslari va algoritmik tillar. T-2007(24-25b)
2. Н.Вирт. Алгоритмы и структуры данных. Москва – 2010 (132-136с)
3. M.U.Ashurov, N.D.Mirzaxmedova. Turbo Pascal dasturlash tili. T-2012. "Tafakkur" nashriyoti.
4. R.R.Boqiyev, A.A.Primkulova... Informatika. T-2016. "Adabiyot uchqunlari" nashriyoti.

